

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369078>

УДК 683.531.19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СВЯЗУЮЩЕГО И ВОЛОКНИСТОГО НАПОЛНИТЕЛЯ В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ

Н.С. Любимый,

к.т.н., доц., кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин

А.А. Польшин,

аспирант, кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин

А.А. Тихонов,

магистрант 2 курса, кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин

С.А. Лямина,

студентка 4 курса, кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин

Н.А. Мелентьев,

студент 2 курса, кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин,

БГТУ им. В.Г. Шухова,

г. Белгород

Аннотация: В статье исследуется содержание волокнистого наполнителя и связующего в материале, которое необходимо для изучения и сравнения свойств композиционных материалов. Большое место в работе занимает рассмотрение номограммы для определения массовой доли связующего и номограммы для определения объемной доли наполнителя по известной массовой доле связующего. В статье дается характеристика массовой доли связующего в органо- и стеклопластике. В работе анализируется экспериментальный метод определения объемной доли волокон в композиционных материалах на основе эпоксидной матрицы. В заключение кратко разбирается метод расчета объемной доли волокнистого наполнителя.

Ключевые слова: массовая доля, стеклопластик, объемная доля, плотность, органопластик, номограмма

DETERMINATION OF BINDER AND FIBROUS FILLER CONTENT IN COMPOSITE MATERIALS

N.S. Lyubimiy,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines

A.A. Polshin,

post-graduate student, Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines

A.A. Tikhonov,

2nd year master's student, Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines

S.A. Lyamina,

4th year student, Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines

N.A. Melentiev,

2nd year student, Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines,

BSTU named after V.G. Shukhov,

Belgorod

Annotation: The article examines the content of fibrous filler and binder in the material, which is necessary for studying and comparing the properties of composite materials. A large place in the work is occupied by the consideration of the nomogram for determining the mass fraction of the binder and the nomogram for determining the volume fraction of the filler according to the known mass fraction of the binder. The article describes the mass fraction of the binder in organo- and fiberglass. The paper analyzes an experimental method for determining the volume fraction of fibers in composite materials based on an epoxy matrix. In conclusion, the method of calculating the volume fraction of fibrous filler is briefly analyzed.

Keywords: mass fraction, fiberglass, volume fraction, density, organoplastics, nomogram

Для корректного сравнения свойств композитных материалов на основе волокон с различной плотностью необходимо знать содержание волокнистого наполнителя и связующего в материале. С помощью кривой, приведенной на рисунке 1, можно легко определить, при какой массовой доле связующего можно получить стекло- и органопластики с одной и той же объемной долей наполнителя [1, 2]. Кривые, приведенные на рисунке 2, позволяют легко определить объемную долю волокон Кевлар-49 в композиционном материале при известной массовой доле связующего с различной плотностью и наоборот. Кривые, приведенные на рисунках 1 и 2, получены в предположении, что композиционный материал не содержит пор и дисперсных наполнителей, т.е. является однородным волокнистым композиционным материалом [3].

Рисунок 1 – Номограмма для определения массовой доли связующего, при которой можно получить стекло- и органопластики с одинаковой объемной долей наполнителя

Формула для расчета:

$$(g_m)_{op} = \frac{1}{\frac{1-(g_m)_{ст} \cdot \rho_{op}}{(g_m)_{ст} \cdot \rho_{ст}} + 1},$$

где $(g_m)_{op}$, $(g_m)_{ст}$ – массовая доля связующего в органо- в стеклопластике соответственно;

ρ_{op} и $\rho_{ст}$ – плотность органического и стеклянного волокон [4].

Рисунок 2 – Номограмма для определения объемной доли наполнителя по известной массовой доле связующего (g_m) :

1 – с плотностью 1100 кг/м^3 в композиционном материале на основе арамидного волокна Кевлар – 49; 2 – с плотностью 1300 кг/м^3 в композиционном материале на основе арамидного волокна Кевлар – 49

$$\varphi_f = \frac{1}{1 + \left(\frac{g_m \cdot \rho_f}{1 - g_m \cdot \rho_m} \right)},$$

где φ_f – объемная доля наполнителя;

g_m – массовая доля матрицы;

ρ_f, ρ_m – плотность наполнителя и матрицы [5].

При экспериментальном определении объемной доли волокон в композиционных материалах на основе эпоксидной матрицы можно использовать стандартный метод разложения матрицы или волокон (ASTM 3171 «Определение объемной доли волокнистого наполнителя в полимерных композиционных материалах») [6]. Метод выжигания связующего, широко применяемый на практике при определении объемной доли наполнителя в полиэфирных стеклопластиках, неприемлем для органопластиков. В последнем случае более целесообразно использовать расчетные методы. Если известна масса ткани одного слоя и их число в композиционном материале, то при отсутствии пор массовую долю наполнителя можно рассчитать, разделив общую массу ткани на массу композиционного материала [7]. Если известна плотность волокна (ρ_f), отверженного связующего (ρ_m) и композиционного материала (ρ), то объемную долю волокнистого наполнителя (φ_f) можно рассчитать по формуле:

$$\varphi_f = \frac{(\rho - \rho_m)}{(\rho_f - \rho_m)},$$

которая дает корректные результаты только для композиционных материалов, не содержащих пор [8].

Список литературы

- [1] Кац Г.С. Наполнители для полимерных композиционных материалов / Г.С. Кац, Д.В. Милевский, П.Г. Бабаевский. – М.: Химия, 1981. 143 с.
- [2] Любимый Н.С. Оптимизация параметров шлифования металлополимерной поверхности смыкания формообразующих деталей пресс-форм / Н.С. Любимый, М.С. Чепчуров, В.Е. Минасова // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2017. N 7. 125-130 с.
- [3] Substantiation of the Type of Machining of a Flat Metal-Metal-Polymer Surface Considering the Provision of the Required Roughness of the Part / B.S. Chetverikov, D.M. Annenko, N.S. Lubimyi, A. A. Tikhonov // Lecture Notes in Civil Engineering. – 2021. Vol. 160 LNCE. 31-36 p. – DOI 10.1007/978-3-030-75182-1_5.

- [4] Романович А.А. Расчет мощности привода агрегата для получения кубовидного щебня / А.А. Романович, Е.И. Чеховской, М.А. Романович, И.В. Апухтина. // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2017. No 7. 111-115 с.
- [5] Lubimyi N. The research of the temperature effect on a metal polymer during flat grinding of a combined metal polymer part. / N. Lubimyi, D. Annenko, M. Chepchurov, Z. Kostoev. // Aust. J. Mech. Eng. – 2020, doi:10.1080/14484846.2020.1786654.
- [6] Chepchurov M.S. Determination of the thermal conductivity of metal-polymers. / M.S. Chepchurov, N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, D.R. Adeniyi. – 2019; Vol. 973 MSF; ISBN 9783035712674.
- [7] Lubimyi N.S. Calculation of Fixing Element of Metal-Polymeric Mold-Forming Surface of Mold in Metal Cage. / N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, M.S. Chepchurov, E.I. Evtushenko. – 2017.
- [8] Justification of the Use of Composite Metal-Metal-Polymer Parts for Functional Structures. / N.S. Lubimyi, A.A. Polshin, M.D. Gerasimov, A.A. Tikhonov, S.I. Antsiferov, B.S. Chetverikov, V.G. Ryazantsev, J. Brazhnik, I. Ridvanov. – Polymers 2022. № 14. 352 с.
- [9] *Работа выполнена в рамках реализации федеральной программы поддержки университетов «Приоритет 2030» с использованием оборудования на базе Центра высоких технологий БГТУ им. В. Г. Шухова.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Katz G.S. Fillers for polymer composite materials / G.S. Katz, D.V. Milevsky, P.G. Babaevsky. – М.: Chemistry, 1981. 143 p.
- [2] Favorite N.S. Optimization of the grinding parameters of the metal-polymer surface of the closure of mold forming parts / N.S. Favorite, M.S. Chepchurov, V.E. Minasova // Bulletin of BSTU named after A.I. V.G. Shukhov. – 2017. N 7. 125-130 p.
- [3] Substantiation of the Type of Machining of a Flat Metal-Metal-Polymer Surface Considering the Provision of the Required Roughness of the Part / B.S. Chetverikov, D.M. Annenko, N.S. Lubimyi, A. A. Tikhonov // Lecture Notes in Civil Engineering. – 2021. Vol. 160LNC. 31-36 p. – DOI 10.1007/978-3-030-75182-1_5.
- [4] Romanovich A.A. Calculation of the drive power of the unit for obtaining cube-shaped crushed stone / A.A. Romanovich, E.I. Chekhovskaya, M.A. Romanovich, I.V. Apukhtin. // Bulletin of BSTU im. V.G. Shukhov. – 2017. No 7. 111-115 p.
- [5] Lubimyi N. The research of the temperature effect on a metal polymer during flat grinding of a combined metal polymer part. / N. Lubimyi, D. Annenko,

M. Chepchurov, Z. Kostoev. // Aust. J. Mech. Eng. – 2020, doi:10.1080/14484846.2020.1786654.

[6] Chepchurov M.S. Determination of the thermal conductivity of metal-polymers. / M.S. Chepchurov, N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, D.R. Adenii. – 2019; Vol. 973MSF; ISBN 9783035712674.

[7] Lubimyi N.S. Calculation of Fixing Element of Metal-Polymeric Mold-Forming Surface of Mold in Metal Cage. /N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, M.S. Chepchurov, E.I. Evtushenko. – 2017.

[8] Justification of the Use of Composite Metal-Metal-Polymer Parts for Functional Structures. /N.S. Lubimyi, A.A. Polshin, M.D. Gerasimov, A.A. Tikhonov, S.I. Antsiferov, B.S. Chetverikov, V.G. Ryazantsev, J. Brazhnik, I. Ridvanov. – Polymers 2022. No. 14. 352 p.

[9] *The work was carried out as part of the implementation of the federal program to support universities "Priority 2030" using equipment based on the Center for High Technologies of BSTU. V. G. Shukhov.

© Н.С. Любимый, А.А. Польшин, А.А. Тихонов, С.А. Лямина, Н.А. Мелентьев,
2022

Поступила в редакцию 9.02.2022
Принята к публикации 25.02.2022

Для цитирования:

Любимый Н.С., Польшин А.А., Тихонов А.А., Лямина С.А., Мелентьев Н.А. Определение содержания связующего и волокнистого наполнителя в композиционных материалах // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-3(16). С. 20-25. URL: <https://ip-journal.ru/>